

Vorstellung der Resultate des CCS OCR Engine Benchmark

Stefan von der Heide (CCS Content Conversion Specialists GmbH), Lutz Nahold, Gerald Schreiber, Adi Vijulie

Hintergrund

CCS hat als Dienstleister im Bereich Digitalisierung langjährige Erfahrung im Einsatz von verschiedenen OCR Engines. Um unsere Kunden besser beraten zu können, welche OCR Engine für welchen Zweck am besten geeignet ist, hat CCS ein eigenes OCR-Evaluierungstool mit zugehöriger Ground-Truth-Datenbank erstellt.

Format

Die Art und Weise sowie die Ergebnisse werden in einer Online-Präsentation (PowerPoint via Zoom) vorgestellt. Anschließend gibt es Raum für Diskussion – insbesondere, inwiefern diese Art der Evaluierung bzw. die Ergebnisse für die eigenen Anforderungen hilfreich sind, bzw. inwiefern die Evaluierung angepasst werden könnte, um noch hilfreichere Ergebnisse bereitzustellen.

Zeitvorstellung: 15 min Präsentation, 15 min Diskussion

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.